

Algunas series e integrales con funciones trigonométricas

Alfredo Villalobos¹ y Glenny García²

¹ Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería.
Centro de Investigación de Matemática Aplicada (C.I.M.A.)
Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería
Vereda del Lago, Avenida 2, El Milagro con calle 86, entrada Sur

² Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (I.U.T.M.). Coordinación de Matemáticas
Av. Principal. Urb. La Floresta. Maracaibo-Venezuela

Recibido 18-03-11 Aceptado 29-04-11

Resumen

En el presente trabajo se aplica una técnica sencilla para deducir algunas sumas de series que involucran funciones trigonométricas. A partir de dichos resultados, se obtienen algunas identidades y se calculan algunas integrales definidas.

Palabras clave: Series, funciones trigonométricas, identidades, integrales definidas.

Some series and integrals with trigonometric functions

Abstract

In this work a simple technique is applied to deduce sums of the series involving trigonometric functions. These results are used to obtain some identities and to calculate some definite integrals.

Key words: Series, trigonometric functions, identities, definite integrals.

Introducción

En un trabajo anterior, Bassali [1] obtiene algunos resultados sobre ciertas series e integrales que involucran δ_n y funciones trigonométricas, donde

$$\delta_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$$

En este trabajo se sigue la misma técnica usada en [1] para deducir, de manera sencilla, las sumas de las series

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \begin{cases} \cos n\theta \\ \sen n\theta \end{cases}$$